

Síntesis verde de nanopartículas de óxido de cobre para la decoloración de cristal violeta

Esmeralda Catalina Salinas Najera^b, Deyanira Ángeles Beltrán^b, Edgar Oswaldo Leyva Cruz^{a*}

^a CINVSTAV-IPN, Doctorado en Ciencias (Nanociencias y Nanotecnología). Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C. P. 07360. México

^b Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 420, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México

*Autor de correspondencia: eolc@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475315>

Resumen

Recibido:

09/09/25

Aceptado:

13/12/25

Keywords:

Nanopartículas.

Óxido de cobre.

Síntesis verde

Cristal violeta.

En este trabajo se presenta la síntesis verde de nanopartículas de óxido de cobre mediante precipitación con glucosa como agente reductor y su evaluación como catalizador en un proceso tipo Fenton para la decoloración de cristal violeta. Las nanopartículas obtenidas fueron caracterizadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de energía dispersiva (EDS) y difracción de rayos X (DRX). Las nanopartículas de óxido de cobre obtenidas presentaron una morfología cuasiesférica, con superficie rugosa, y tendían a formar aglomerados. Se mostró la formación de una mezcla de fases de cobre (Cu, Cu₂O y CuO) con tamaño cristalino promedio de 38.43 nm. La evaluación catalítica demostró una alta eficiencia en la decoloración del colorante, alcanzando un 69,93% en las primeras 2,5 horas y una decoloración del 99,2% tras 24 horas de reacción.

Abstract

This work reports the green synthesis of copper oxide nanoparticles via precipitation using glucose as a reducing agent and their subsequent evaluation as a catalyst in a Fenton-like process for the degradation of crystal violet. The nanoparticles were characterized by scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), and X-ray diffraction (XRD). The results indicated a quasi-spherical morphology with a rough surface and a pronounced tendency to form agglomerates. Structural analysis confirmed the formation of a mixed copper phase system (Cu, Cu₂O, and CuO) with an average crystallite size of 38.43 nm. Catalytic testing revealed high efficiency in dye degradation, achieving 69.93% removal within the first 2.5 hours and up to 99.2% degradation after 24 hours of reaction.

1. Introducción

Los colorantes son compuestos químicos caracterizados por su capacidad de conferir color a un sustrato. Son ampliamente utilizados en la industria textil, alimentaria, cosmética y de polímeros. Se clasifican según su estructura; los colorantes azoicos (-N=N-) son los más representativos y abarcan aproximadamente el 70% de la producción mundial total. Su estabilidad química, derivada de sistemas aromáticos conjugados y de grupos funcionales

hidrofílicos, como los sulfónicos, los hace altamente persistentes en el medio ambiente una vez descargados como efluentes [1]. Anualmente, se estima una producción global de alrededor de 700.000 toneladas de colorantes sintéticos, de las cuales la industria textil consume al menos 10.000 toneladas [2].

La contaminación hídrica por colorantes sintéticos constituye un problema ambiental severo. Su bajo

grado de fijación en los procesos de tintura textil resulta en que entre el 10% y el 15% de los colorantes utilizados se liberen en efluentes industriales. Debido a su naturaleza recalcitrante, estos compuestos resisten la decoloración mediante métodos biológicos convencionales, persistiendo en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Esto conlleva graves consecuencias: reducción de la penetración de la luz solar, inhibición de la actividad fotosintética de las plantas acuáticas, toxicidad aguda y crónica para la vida acuática y potencial carcinogénico y mutagénico para los humanos. En México, este problema es palpable en cuerpos de agua como el río Atoyac en Puebla, donde se han detectado concentraciones elevadas de colorantes azoicos y antraquinónicos [3].

Debido a esta problemática, la eliminación de colorantes de los efluentes industriales requiere tecnologías avanzadas debido a la ineficacia de los tratamientos convencionales. Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) se han posicionado como tecnologías altamente eficientes para la decoloración de contaminantes orgánicos, como los colorantes. Estos procesos se basan en la generación de especies altamente reactivas, principalmente radicales hidroxilos ($\bullet\text{OH}$) que degradan de manera no selectiva los contaminantes orgánicos hasta mineralizarlos o transformarlos en subproductos menos peligrosos. Entre los PAOs más estudiados y aplicados se encuentran la ozonación, la oxidación electroquímica en el proceso Fenton y sus variantes.

El proceso Fenton clásico es un PAO homogéneo, el cual utiliza iones ferrosos (Fe^{2+}) y peróxido de hidrógeno (H_2O_2) en medio ácido para generar radicales hidroxilos ($\bullet\text{OH}$) según la reacción:

No obstante, este proceso presenta limitaciones inherentes que restringen su aplicabilidad a gran escala, como la estricta condición de pH ácido (pH 2.5-3.5), la generación de lodos de hidróxido férrico como subproducto, que requieren disposición final, y la lenta regeneración del catalizador Fe^{2+} .

Las nanopartículas (NPs) de óxidos metálicos han emergido como materiales prometedores en catálisis heterogénea debido a su alta área superficial, estabilidad térmica y química, y propiedades redox únicas. En particular, las nanopartículas de óxido de cobre (CuO) son candidatas excepcionales para procesos de tipo Fenton. El cobre posee múltiples estados de oxidación que le permiten catalizar eficientemente la descomposición del H_2O_2 en radicales libres, de manera análoga a la del hierro. La ventaja clave radica en que el cobre mantiene una actividad catalítica significativa en condiciones de pH cercanas a la neutralidad (pH 5-7), lo que es más compatible con los efluentes industriales reales y elimina la necesidad de acidificación extrema y de la posterior neutralización, evitando así la generación de lodos [4].

La síntesis convencional de nanopartículas a menudo implica el uso de reactivos químicos tóxicos, altas temperaturas y presiones, lo que genera residuos peligrosos. La síntesis verde se presenta como una alternativa sostenible, utilizando agentes reductores y estabilizantes de origen natural, como extractos vegetales o biomoléculas (ej. glucosa, aloe vera). Este enfoque no solo minimiza el impacto ambiental, sino que también puede influir en la morfología, el tamaño y las propiedades superficiales de las nanopartículas, potencialmente mejorando su actividad catalítica. La síntesis verde de nanopartículas de óxido de cobre mediante azúcares, como la glucosa, es un método sencillo, económico y escalable que permite obtener materiales de alta pureza y actividad para aplicaciones ambientales [5,6].

2. Metodología

2.1. Síntesis de nanopartículas de óxidos de cobre

La síntesis se realizó siguiendo el método reportado [7]. Se disolvieron 5 g de nitrato de cobre en 250 mL de agua desionizada, se añadieron 15 g de glucosa y se mantuvo la mezcla bajo agitación en un baño térmico 70°C . Posteriormente se agregó una solución de NaOH (2.5 M) gota a gota. La mezcla se mantuvo en agitación durante una hora. Las nanopartículas fueron separadas

por centrifugación, lavadas con agua desionizada y secadas en un horno a 65°C.

2.2. Caracterización

Las nanopartículas fueron caracterizadas mediante SEM-EDS (Microscopio electrónico Zeiss SUPRA 55VP) y DRX (Difractómetro Philips X'pert). El tamaño de cristalino promedio se estimó mediante la ecuación de Scherrer.

2.3. Evaluación catalítica

Se evaluó el desempeño catalítico de las NPs sintetizadas mediante un sistema de decoloración de colorante; se utilizó el cristal violeta (CV) a una concentración inicial de 5 mg/L. Para cada ensayo se emplearon 25 mL de solución de CV, 1.5 mL de H₂O₂ (30%) y 15 mg de catalizador. La reacción se mantuvo bajo agitación constante (250 rpm) a temperatura ambiente. Para monitorear la cinética de decoloración, se tomaron alícuotas de 5 mL cada 20 minutos. Con el fin de detener la reacción y eliminar el catalizador, que podría interferir en el análisis, cada alícuota fue centrifugada. La concentración de cristal violeta se cuantificó mediante espectroscopía de UV-vis, midiendo la absorbancia a una longitud de onda de 583 nm, correspondiente al máximo de absorción de este colorante.

3. Resultados y análisis

3.1. Difracción de rayos X (DRX)

El análisis DRX proporcionó información fundamental para identificar las fases cristalinas presentes en las NPs sintetizadas. El difractograma obtenido (Figura 1) presenta un perfil policristalino con picos de difracción bien definidos, lo que confirma la naturaleza del material.

El análisis cualitativo confirmó la presencia de 3 fases cristalinas distintas: Cobre metálico (Cu): PDF #00-004-0836. Los picos más intensos corresponden a esta fase, lo que indica su predominancia. Óxido de cobre (I) o cuprita (Cu₂O). Y Óxido de cobre (II) o tenorita (CuO).

Figura 1. Comparación de los difractogramas de las cartas y el óxido de cobre.

El análisis de refinamiento de fase cuantitativo (utilizando el método de Rietveld) reveló que la distribución de fases en la muestra es de aproximadamente 71% de Cu, 22.1% de Cu₂O y 6.9% de CuO. Esta composición es el resultado directo de las condiciones reductoras empleadas durante la síntesis con glucosa. El exceso de este agente reductor promueve la reducción progresiva del precursor.

Además, el análisis DRX permitió estimar el tamaño de cristalito promedio de las NPs mediante la ecuación de Scherrer, que relaciona el ensanchamiento de los picos de difracción (FWHM) con el tamaño de los cristalitos. El cálculo se realizó para los picos más representativos de cada fase (ver Tabla 1); el tamaño de cristalito promedio para toda la muestra fue de 38.4 ± 10.04 nm.

Tabla 1. Datos para obtener el tamaño de cristalito promedio mediante la Ec. de Scherrer

Pico	Posición 2θ (°)	FWHM (°2θ)	Tamaño de cristalito (nm)
1	29.73	0.4723	17.4
2	36.57	0.1181	70.8
3	38.8	0.4723	17.8
4	43.48	0.1574	54.3
5	50.60	0.2755	31.9
6	61.54	0.3149	29.4
7	74.25	0.3149	31.6

3.2. Microscopía electrónica de barrido con espectroscopia de energía dispersiva (SEM-EDS)

El análisis morfológico de las nanopartículas sintetizadas se realizó mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) a distintos niveles de aumento. Las micrografías obtenidas revelan aspectos fundamentales de la microestructura del material sintetizado.

En la figura 2 se observa que el material presenta una estructura altamente aglomerada, formando conglomerados de tamaño micrométrico. Esta tendencia a la aglomeración es característica de las nanopartículas metálicas, según un estudio realizado por Cruz P., A. M., & Chulde P., H. E. [8]. En la figura 3 se distingue con mayor claridad la morfología primaria de las partículas de óxido de cobre. Se observa una forma predominantemente cuasiesférica, con superficie rugosa y texturizada. A 200 KX (Figura 4) se alcanzan las resoluciones necesarias para observar las nanopartículas individuales y realizar mediciones de tamaño. El análisis estadístico de aproximadamente 30 partículas revela una distribución de tamaños heterogénea con diámetros que oscilan entre 12 y 46 nm y un valor promedio de 28 ± 9.37 nm. Un aspecto morfológico de particular interés es la presencia de una estructura jerárquica en la que nanopartículas primarias de tamaño nanométrico se ensamblan para formar aglomerados secundarios de dimensiones micrométricas.

Figura 2. Micrografía de NPs de óxido de cobre a 50 KX.

Figura 3. Micrografía de NPs de óxido de cobre a 100 KX.

Figura 4. Micrografía de NPs de óxido de cobre a 200 KX

El análisis elemental mediante espectroscopia de energía dispersiva (EDS) confirmó la presencia exclusiva de cobre (Cu) y oxígeno (O) en la muestra, lo que valida la información sobre compuestos de óxido de cobre. El espectro EDS correspondiente (Figura 5) muestra picos característicos de las líneas espectrales del Cu y O.

El análisis cuantitativo realizado sobre múltiples regiones de la muestra revela una composición elemental promedio de 93.45% en peso de Cu y 6.55% en peso de O. Esta notable predominancia del cobre es consistente con los resultados de DRX, en los que se identificó el cobre metálico como la fase predominante. La sinergia entre ambas técnicas confirma de manera concluyente que el material

sintetizado consiste en una mezcla de fases de cobre metálico (Cu), cuprita (Cu₂O), tenorita-cuprita (Cu₂O) y tenorita (CuO).

Figura 5. Espectro EDS de las NPs de óxido de cobre.

3.3. Actividad catalítica de las NPs

Los resultados demuestran una actividad catalítica significativa de las nanopartículas sintetizadas (Tabla 2). Tras 145 minutos (2,5 horas) se alcanzó una decoloración del 69,93%, mientras que a un tiempo de reacción de 24 horas (1445 minutos) se logró una decoloración completa del 99,2%.

Para determinar el mecanismo cinético que gobierna el proceso de decoloración, los datos experimentales fueron ajustados al modelo de pseudo-primer orden de acuerdo con la ecuación:

$$\ln \left(\frac{C_0}{C_t} \right) = k_1 \cdot t, \quad (1)$$

donde C₀ y C_t representan la concentración del contaminante al tiempo inicial y al tiempo t, respectivamente, y k₁ es la constante de velocidad de pseudo-primer orden.

Los resultados del ajuste cinético se presentan en la Tabla 2. La representación gráfica de ln(C₀/C_t) en función del tiempo (Figura 6) mostró una tendencia lineal, con un coeficiente de determinación (R²) de 0.9324. Este valor confirma que la decoloración del colorante es una cinética de pseudo-primer orden bajo las condiciones experimentales estudiadas. A partir de

la pendiente de la recta de regresión lineal se determinó que la constante de velocidad (k₁) tiene un valor de 0.0101 ± 0.0014 min⁻¹.

Tabla 2. Datos cinéticos de la decoloración de cristal violeta

Tiempo (min)	Absorbancia (583 nm)	% decoloración	ln(C ₀ /C _t)
0	1.001	0.0	0.0
45	0.852	14.89	0.1612
65	0.652	34.87	0.4287
85	0.489	51.15	0.7164
105	0.535	46.55	0.6265
125	0.342	65.83	1.0739
145	0.301	69.93	1.2016
1445	0.008	99.20	4.8293

Figura 6. Gráfica del ajuste cinético de pseudo-primer orden.

4. Conclusiones

Se sintetizaron nanopartículas de óxido de cobre mediante síntesis verde, las cuales fueron caracterizadas mediante SEM-EDS y DRX, lo que mostró una mezcla de fases de Cu, Cu₂O y CuO. Las NPs demostraron ser catalizadores eficaces en un proceso tipo Fenton, degradando el 99% del cristal violeta en 24 horas. La cinética de decoloración se ajusta a un modelo de primer orden pseudo-primer, lo que confirma la viabilidad del proceso. Ese trabajo propone una alternativa catalítica sostenible prometedora para el tratamiento de aguas residuales con colorantes.

5. Agradecimientos

A los Laboratorios de Microscopía Electrónica de Barrido y de Difracción de rayos X de la UAM-Azcapotzalco. Al SECIHTI por la Beca de Estudios de Maestría de ECSN y al estímulo del SNII de DAB.

6. Referencias

- [1] S. Benkhaya, S. M´rabet, A. El Harfi, A review on classifications, recent synthesis and applications of textile dyes, *Inorg. Chem. Commun.* **115** (2020) 107891. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2020.107891>
- [2] R. Al-Tohamy, S.S. Ali, F. Li, K.M. Okasha, Y.A. Mahmoud, T. Elsamahy, J. Sun, A critical review on the treatment of dye-containing wastewater: Ecotoxicological and health concerns of textile dyes and possible remediation approaches for environmental safety, *Ecotoxicol. Environ. Saf.* **231** (2022) 113160. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.113160>
- [3] A.A. Aguilar, L. Díaz de León-Martínez, A. Forgianny, N.Y. Acelas Soto, S. Rosales Mendoza, A.I. Zárate-Guzmán, A systematic review on the current situation of emerging pollutants in Mexico: A perspective on policies, regulation, detection, and elimination in water and wastewater, *Sci. Total Environ.* **905** (2023) 167426. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167426>
- [4] E.L. Cuarán-Rosero, J.F. Muñoz-Chilito, J.E. Rodríguez-Páez, Copper oxide nanoparticles (CuO-NPs): Synthesis, characterization, and evaluating their ability to remove methylene blue from aqueous solutions without UV irradiation and in the absence of H₂O₂, *Ceram. Int.* **50** (2024) 21231. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.03.231>
- [5] B. Ahmad, M.I. Khan, M.A. Naeem, A. Alhodaib, M. Fatima, M. Amami, E.A. Al-Abbad, A. Kausar, N. Alwadai, A. Nazir, M. Iqbal, Green synthesis of NiO nanoparticles using Aloe vera gel extract and evaluation of antimicrobial activity, *Mater. Chem. Phys.* **288** (2022) 126363. <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126363>
- [6] P. Prabu, V. Losetty, Green synthesis of copper oxide nanoparticles using *Macroptilium Lathyroides* (L) leaf extract and their spectroscopic characterization, biological activity, and photocatalytic dye degradation study, *J. Mol. Struct.* **1301** (2024) 137404. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.137404>
- [7] S. Torres-Arellano, O. Reyes-Vallejo, J. Pantoja Enriquez, J.L. Aleman-Ramirez, A.M. Huerta-Flores, J. Moreira, J. Muñiz, L. Vargas-Estrada, P.J. Sebastian, Biosynthesis of cuprous oxide using banana pulp waste extract as reducing agent, *Fuel* **285** (2021) 1191152. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119152>
- [8] F. K. Sánchez Martínez, Síntesis, caracterización y aplicación de diferentes combinaciones de nanopartículas en un prototipo modelo para el tratamiento de agua de río, *Trabajo de integración curricular*, ESPOCH, Riobamba, Ecuador, 2024. <https://dspace.esPOCH.edu.ec:8080/server/api/core/bitstreams/feac706d-31a9-4bc2-b981-7a0332433b97/content>